

CUMILINCHE:

Memoria, paisaje, toponimia y hallazgos materiales en la costa sur de Esmeraldas
Informe preliminar de campo y documentación patrimonial

Autor

Patricio Recalde Páez

Docente Investigador

ORCID: 0009-0001-7720-3549

Resumen

El presente informe documenta los resultados de varias visitas de campo realizadas en el sector de Cumilincche, costa sur de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. A partir del registro fotográfico, la observación directa del paisaje, el análisis preliminar de materiales conservados por los propietarios de una hostería local y la recopilación de testimonios orales, se exploran las posibles relaciones entre memoria histórica, patrimonio cultural, navegación marítima y ocupación humana del territorio. El estudio incorpora además una aproximación a la toponimia regional y a los procesos históricos que configuraron el litoral esmeraldeño desde el siglo XVI hasta la actualidad. Los hallazgos presentados constituyen un registro preliminar destinado a fomentar futuras investigaciones arqueológicas, históricas y etnográficas en la zona.

Palabras clave: Cumilincche, Esmeraldas, patrimonio cultural, memoria oral, arqueología del paisaje, toponimia, navegación histórica.

Esmeraldas, Ecuador

2026

Índice

1. Introducción
2. Cumilínche: paisaje, territorio y observación de campo
3. Los guardianes de la historia: memoria material de Cumilínche
4. Entre el mar y la memoria: relatos, hallazgos y tradición oral
5. Cumilínche y la memoria marítima del Pacífico oriental
6. Cumilínche y la memoria toponímica del sur de Esmeraldas
7. Conclusiones
8. Referencias
9. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

La costa sur de la provincia de Esmeraldas constituye uno de los espacios históricos menos documentados del litoral ecuatoriano, pese a haber sido escenario de procesos de ocupación humana, movilidad marítima, intercambio cultural y construcción de memorias colectivas durante siglos. Entre playas, esteros, bosques tropicales y afloramientos rocosos, numerosos lugares conservan evidencias materiales y narrativas locales que, aunque frecuentemente permanecen fuera de los registros oficiales, forman parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de la región.

Uno de estos espacios es Cumilínche, un sector costero situado en las proximidades de Atacames, Tonchigüe y Muisne, donde el paisaje natural parece preservar huellas de múltiples temporalidades. La combinación de bosque húmedo tropical, playas arenosas, pequeñas desembocaduras de agua dulce y sectores rocosos configura un entorno que históricamente habría favorecido el asentamiento humano, la explotación de recursos marinos y la circulación de personas a lo largo de la costa del Pacífico.

El interés por este lugar surgió a partir de una varias visitas exploratorias realizadas durante varios años, motivadas por la existencia de relatos locales asociados a hallazgos de objetos antiguos en la playa y por la presencia de diversos materiales conservados por habitantes del sector. Durante el recorrido fue posible observar restos metálicos de posible procedencia marítima, materiales cerámicos, figurillas antropomorfas, objetos perforados y otros elementos cuya procedencia y cronología aún no han sido determinadas mediante estudios especializados. Paralelamente, la memoria oral local conserva referencias a antiguos hallazgos de botellas, recipientes con licor, monedas y supuestos tesoros ocultos en las inmediaciones del estero de Cumilínche, configurando un conjunto de narrativas que continúan formando parte de la identidad territorial del lugar.

Desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, el territorio no puede entenderse únicamente como un escenario físico, sino como una construcción histórica donde convergen naturaleza, memoria y experiencia humana. Los paisajes costeros son el resultado de largos procesos de interacción entre comunidades, recursos naturales, rutas de movilidad y acontecimientos históricos que, aunque en ocasiones desaparecen de los documentos escritos, permanecen inscritos en la tradición oral, en los topónimos y en los objetos que periódicamente emergen del suelo o son devueltos por el mar.

El presente informe no pretende demostrar la existencia de un naufragio, un asentamiento arqueológico específico o un acontecimiento histórico determinado. Su propósito es más modesto y, al mismo tiempo, fundamental: documentar de manera preliminar las observaciones realizadas en campo, registrar los testimonios orales recopilados y describir los materiales observados durante las visitas. En este sentido, el presente trabajo constituye una primera aproximación al estudio de Cumilínche como paisaje histórico, entendiendo que la preservación de estas evidencias y memorias representa un paso indispensable para futuras investigaciones históricas, arqueológicas y etnográficas en el litoral sur de la provincia de Esmeraldas.

La importancia de este registro radica precisamente en su carácter exploratorio. En territorios donde gran parte del conocimiento histórico permanece disperso entre la memoria de los habitantes, los hallazgos casuales y las transformaciones constantes del

paisaje costero, la documentación temprana de testimonios, objetos y contextos adquiere un valor patrimonial significativo. Bajo esta premisa, el presente informe busca aportar al reconocimiento de Cumilínche como un espacio de interés histórico y cultural cuya riqueza material e inmaterial merece ser conocida, preservada y estudiada.

2. EL PAISAJE COSTERO DE CUMILÍNCHÉ: DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y CONTEXTO TERRITORIAL

La llegada a Cumilínche permite comprender inmediatamente por qué este sector ha permanecido en la memoria de quienes lo habitan y de quienes lo visitan. Antes incluso de observar cualquier hallazgo material, el propio territorio transmite la sensación de encontrarse frente a un espacio donde el bosque, los esteros y el océano mantienen una relación estrecha y continua. La vegetación desciende desde las laderas hasta aproximarse a la playa, mientras el sonido constante del mar y la presencia de pequeñas quebradas y cursos de agua configuran un paisaje característico de la costa sur de Esmeraldas.

Figura 1: Vista general de la playa de Cumilínche, costa sur de la provincia de Esmeraldas. La imagen muestra la interacción entre el litoral, la vegetación costera y el océano Pacífico durante la visita de campo realizada en 2026. **Fotografía** Patricio Recalde (2026).

Durante la última visita de campo realizada en 2026 se observó un entorno dominado por extensas áreas de bosque húmedo tropical que contrastan con amplios sectores de playa abierta y afloramientos rocosos expuestos a la acción permanente del oleaje. Esta combinación de elementos naturales genera un escenario de gran riqueza ecológica, pero también un espacio particularmente dinámico desde el punto de vista histórico, geográfico y cultural. La interacción permanente entre mar, bosque y estero ha modelado un paisaje en constante transformación, donde los procesos naturales continúan revelando evidencias materiales y alimentando la memoria colectiva de la comunidad local.

Uno de los rasgos más notorios corresponde a la constante transformación de la línea costera. La acción de las mareas, las corrientes marinas y los eventos de fuerte oleaje modifican periódicamente la superficie de la playa, removiendo importantes volúmenes de arena y dejando expuestos materiales que permanecieron enterrados durante años. Los testimonios recopilados entre los habitantes locales coinciden en señalar que varios de los objetos actualmente conservados fueron descubiertos precisamente después de procesos de erosión provocados por el mar.

La presencia de esteros que penetran hacia el interior del bosque constituye otro elemento fundamental para comprender el paisaje de Cumilínche. Estos espacios funcionan como corredores naturales entre el litoral y las zonas interiores, favoreciendo la movilidad, el acceso a recursos y la interacción entre distintos ambientes. No resulta extraño que alrededor de estos lugares se hayan desarrollado relatos, memorias y tradiciones que continúan formando parte de la identidad local.

Desde una perspectiva histórica, el paisaje de Cumilínche reúne características que habrían resultado atractivas para distintos grupos humanos a lo largo del tiempo. La disponibilidad de agua dulce, los recursos pesqueros, la protección ofrecida por determinadas formaciones naturales y la cercanía a rutas costeras convierten al sector en un territorio cuya importancia histórica aún está por estudiarse en profundidad. En este sentido, el paisaje no constituye únicamente el escenario donde aparecen los hallazgos descritos en este informe; constituye, en sí mismo, una evidencia histórica que permite comprender las relaciones entre las comunidades humanas y el litoral del Pacífico ecuatoriano.

Figura 2: Afloramientos rocosos presentes en la línea costera de Cumilínche. Estas formaciones constituyen uno de los rasgos geomorfológicos más representativos del sector.
Fotografía: Patricio Recalde (2026).

3. LOS GUARDIANES DE LA HISTORIA Y LA MEMORIA MATERIAL DE CUMILÍNCHÉ

Uno de los aspectos más significativos observados durante la visita de campo a Cumilínche no fue únicamente la existencia de objetos antiguos conservados en el sector, sino el papel desempeñado por los propietarios de la hostería local en la preservación de estos materiales y de las historias asociadas a su hallazgo. En ausencia de investigaciones arqueológicas sistemáticas o de registros institucionales sobre el lugar, la memoria material de Cumilínche ha permanecido resguardada gracias a la iniciativa de quienes, durante años, han conservado objetos encontrados en la playa, en los alrededores de la hostería y en distintos puntos del paisaje costero.

Los materiales observados conforman una colección heterogénea que incluye restos metálicos de posible origen marítimo, recipientes cerámicos, figurillas antropomorfas y objetos asociados a actividades cotidianas desarrolladas en tiempos pasados. Aunque estas piezas no han sido sometidas a estudios especializados que permitan determinar con precisión su cronología o filiación cultural, constituyen evidencias materiales de indudable interés histórico y patrimonial.

Entre los hallazgos más llamativos destacan varios restos metálicos recuperados en la playa de Cumilínche. Según los testimonios recogidos, a inicios de la década del 2000 una fuerte marejada removió una considerable cantidad de arena, dejando al descubierto una cadena de hierro de gran tamaño enterrada aproximadamente a noventa centímetros de profundidad. Junto a ella aparecieron clavos y otros fragmentos metálicos que, según los informantes, continuaban dispersos en dirección al mar. La pieza principal presenta un avanzado estado de corrosión compatible con una prolongada permanencia en ambiente marino, circunstancia que refuerza la importancia de su documentación dentro del contexto histórico local.

Figura 3. Cadena de hierro encontrada enterrada bajo depósitos de arena en la playa de Cumilínche. Según testimonios locales, el hallazgo se produjo después de una fuerte marejada ocurrida a inicios del siglo XXI.
Fotografía: Patricio Recalde Páez (2026).

Junto a estos materiales se conservan diversos objetos cerámicos encontrados en las inmediaciones de la hostería. Entre ellos destaca una vasija de pequeñas dimensiones cuya manufactura evidencia trabajo artesanal y que, según los testimonios locales, fue recuperada en los alrededores del establecimiento. Si bien no es posible atribuirle una cronología específica sin estudios especializados, su presencia constituye un indicador de actividades humanas desarrolladas en el sector durante épocas anteriores.

Particular relevancia posee una figurilla antropomorfa elaborada en cerámica oscura, considerada una de las piezas más representativas de la colección conservada en Cumilínche. La figura presenta rasgos faciales claramente definidos, una composición corporal intencional y elementos decorativos que evidencian un proceso de manufactura cuidadosamente elaborado. Más allá de cualquier atribución cultural específica, la pieza constituye un testimonio material de gran valor para comprender la dimensión histórica del territorio y la necesidad de futuras investigaciones orientadas a determinar su procedencia y significado.

Figura 4. Figurilla antropomorfa de cerámica conservada por los propietarios de la hostería de Cumilínche.
Fotografía: Patricio Recalde Páez (2026).

También fueron observados diversos objetos asociados a actividades pesqueras tradicionales, entre ellos varias pesas perforadas de piedra. Estas piezas presentan perforaciones centrales elaboradas de manera intencional y muestran características compatibles con sistemas de lastre utilizados históricamente para redes de pesca. La presencia de estos elementos resulta particularmente significativa debido a la estrecha relación existente entre las comunidades costeras y los recursos marinos del litoral esmeraldeño. Su hallazgo permite vislumbrar prácticas vinculadas al aprovechamiento del mar que han formado parte de la vida cotidiana de la región durante generaciones.

Figura 5. *Pesas perforadas de piedra posiblemente asociadas a actividades pesqueras desarrolladas en la costa esmeraldeña.* **Fotografía:** Patricio Recalde Páez (2026).

Otro elemento destacado corresponde a una pieza cerámica de soporte trípode, característica tecnológica ampliamente documentada en diversas tradiciones alfareras prehispánicas de la costa ecuatoriana. Aunque la información disponible no permite establecer una identificación cultural definitiva, la morfología de la pieza evidencia conocimientos técnicos asociados a la fabricación de recipientes y estructuras cerámicas complejas.

Figura 5. *Pieza cerámica de soporte trípode conservada dentro de la colección local documentada durante la investigación.* **Fotografía:** Patricio Recalde Páez (2026).

A este conjunto se suman numerosos relatos sobre el hallazgo recurrente de fragmentos de botellas antiguas en distintos sectores de la playa. Los testimonios indican que los materiales más comunes corresponden a bases de recipientes de vidrio grueso de color verde, marrón y ámbar, expuestos periódicamente por la acción del mar y los procesos de erosión costera. La reiteración de estos hallazgos dentro de la memoria colectiva local constituye un elemento adicional que contribuye a la comprensión histórica del paisaje de Cumilínche.

En conjunto, los materiales conservados por los propietarios de la hostería representan mucho más que una simple colección de objetos antiguos. Constituyen un archivo

material construido a partir de décadas de observación, recuperación y preservación informal del patrimonio local. Su valor no reside únicamente en las características físicas de cada pieza, sino en la posibilidad de documentar y transmitir la historia de un territorio donde el paisaje, la memoria oral y los hallazgos materiales continúan dialogando entre sí.

4. MEMORIA ORAL Y LOS RELATOS DEL MAR

Uno de los relatos que aún sobrevive en la memoria de los antiguos habitantes de Cumilínche remite a la década de 1950. Se cuenta que un hombre descendía con frecuencia hacia la playa cuando la noche cubría la costa y el sonido del océano se confundía con el rumor del bosque. Su oficio era el marisqueo, actividad común entre quienes dependían de los recursos que ofrecía el mar. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a llamar la atención la forma en que regresaba al amanecer. Los pobladores recuerdan que volvía ebrio.

Poco a poco surgieron las primeras historias. Algunos afirmaban que había descubierto antiguos garrafones ocultos bajo la arena, recipientes que todavía conservaban ron o vino pese al paso de los años. Otros aseguraban que, junto a aquellos envases, aparecían monedas antiguas que posteriormente eran llevadas a vender en Atacames, en una época en la que la tienda de Viriato Oviedo constituía uno de los pocos puntos de comercio conocidos por los habitantes de la zona. Nadie parecía conocer con certeza el origen de aquellos objetos, pero la historia comenzó a extenderse de boca en boca hasta convertirse en parte de la memoria colectiva de Cumilínche.

Con el paso de las décadas, la playa continuó alimentando nuevas narraciones. Las marejadas removían la arena y, de manera ocasional, devolvían fragmentos de vidrio grueso, bases de botellas verdes, marrones y color ámbar que aparecían dispersas entre la orilla y las zonas de marea. Para muchos habitantes estos hallazgos no eran simples desechos arrastrados por el océano; constituían señales silenciosas de un pasado que aún permanecía oculto bajo la arena.

Pero ninguna historia posee tanta fuerza en el imaginario local como aquella que sitúa un antiguo tesoro en las profundidades del estero de Cumilínche. Allí, donde las aguas oscuras se internan entre la vegetación y el bosque parece cerrarse sobre los senderos, algunos pobladores afirman que existen lugares donde el tiempo adquiere otra dimensión. Según los relatos recogidos, ciertas experiencias espirituales realizadas en las cercanías del estero habrían revelado la presencia de antiguos guardianes vestidos a la manera de los españoles de tiempos remotos, custodios silenciosos de riquezas ocultas que permanecen vinculadas al territorio.

Verdaderas o no, estas historias continúan habitando el paisaje. El mar, el bosque y el estero parecen conservarlas como parte de una memoria que se niega a desaparecer. En Cumilínche, los relatos no viven únicamente en la voz de quienes los cuentan; parecen surgir de los mismos lugares donde ocurrieron, convirtiendo al territorio en un archivo vivo donde la historia, la memoria y la imaginación colectiva dialogan constantemente.

5. CUMILINCHE Y LA MEMORIA MARÍTIMA DEL PACÍFICO: REFLEXIONES E INTERPRETACIONES PRELIMINARES

La información recopilada durante la visita de campo permite sostener que Cumilínche constituye mucho más que una playa ubicada en la costa sur de Esmeraldas. Los hallazgos materiales observados, las narrativas transmitidas por los habitantes del sector y las propias características geográficas del territorio sugieren la existencia de un paisaje histórico cuya importancia trasciende el ámbito estrictamente local.

Uno de los elementos que adquiere mayor relevancia al analizar el caso de Cumilínche es su ubicación dentro del corredor marítimo que, desde el siglo XVI, conectó los puertos de Panamá con los principales centros administrativos y comerciales del virreinato del Perú, particularmente el Callao. Durante siglos, esta ruta constituyó una de las vías de navegación más importantes del Pacífico oriental, siendo utilizada para el transporte de mercancías, pasajeros, recursos estratégicos, correspondencia y productos destinados a los mercados coloniales.

Las costas de la actual provincia de Esmeraldas formaron parte de este sistema de circulación marítima. Mucho antes de la llegada de los europeos, las poblaciones indígenas del litoral habían desarrollado conocimientos de navegación y comercio que permitían conectar diversos territorios mediante rutas marítimas y fluviales. Posteriormente, estas mismas aguas fueron recorridas por embarcaciones españolas, navíos mercantes, barcos de cabotaje y distintas formas de transporte marítimo que convirtieron a la costa esmeraldeña en un espacio permanentemente integrado a las dinámicas del Pacífico.

Sin embargo, la importancia histórica de esta ruta no puede entenderse sin considerar las particularidades geográficas del litoral. Los recorridos efectuados durante los últimos años en sectores como Portete, Mompiche, Bunche, Galera, Cabo San Francisco, Tonchigüe y Cumilínche han permitido observar una característica recurrente: la presencia de numerosos bajos, afloramientos rocosos, arrecifes naturales y cambios abruptos en la configuración costera. Estos elementos continúan siendo visibles en la actualidad y constituyen uno de los rasgos más representativos del paisaje marítimo de la zona.

La existencia de estos obstáculos naturales debió representar un desafío constante para la navegación histórica. Las corrientes marinas, las marejadas estacionales, la escasa visibilidad durante determinados períodos del año y la presencia de bajos sumergidos incrementaban significativamente los riesgos asociados al tránsito de embarcaciones frente a estas costas. En consecuencia, resulta razonable considerar que a lo largo de varios siglos pudieron producirse pérdidas de carga, encallamientos, abandonos de materiales e incluso naufragios cuyos vestigios permanecen aún dispersos bajo la arena o el fondo marino.

Es precisamente dentro de este contexto donde adquieren significado los materiales documentados en Cumilínche. La aparición de una cadena de hierro de gran tamaño enterrada bajo aproximadamente noventa centímetros de arena, la presencia de clavos y fragmentos metálicos asociados, así como los testimonios que señalan la continuidad de estos materiales en dirección al mar, constituyen elementos que no pueden ser analizados de manera aislada. A ello se suma la aparición recurrente de fragmentos de

vidrio grueso, particularmente bases de botellas de color verde, marrón y ámbar, expuestas periódicamente por la acción de las mareas.

De igual manera, la memoria oral conserva referencias persistentes a hallazgos de garrafones con licor, monedas antiguas y objetos recuperados en la playa durante distintas épocas. Aunque estas narraciones no pueden ser consideradas pruebas concluyentes desde una perspectiva arqueológica, sí constituyen indicios culturales que reflejan la manera en que la comunidad ha interpretado durante generaciones los materiales que emergen periódicamente del paisaje costero.

La coincidencia entre evidencia material, memoria oral y contexto geográfico permite plantear una hipótesis de trabajo que merece ser considerada en futuras investigaciones. Los elementos observados sugieren la posible existencia de un evento marítimo histórico asociado al sector costero de Cumilínche. Aunque actualmente no existen estudios técnicos que permitan identificar con precisión la naturaleza, cronología o procedencia de los materiales documentados, la información recopilada permite reconocer un patrón que difícilmente puede ser atribuido al azar.

No menos importante resulta la presencia de materiales cerámicos, figurillas antropomorfas y objetos asociados a actividades pesqueras tradicionales conservados por los propietarios de la hostería local. Estos hallazgos recuerdan que la historia de Cumilínche no puede reducirse únicamente a una posible dimensión marítima. El territorio parece conservar evidencias relacionadas con distintos momentos de ocupación humana, convirtiéndose en un espacio donde convergen múltiples temporalidades históricas.

La experiencia acumulada durante los recorridos desarrollados en la costa sur de Esmeraldas permite afirmar que Cumilínche forma parte de una geografía histórica más amplia. Los patrones observados en este sector presentan similitudes con otros territorios del litoral donde el paisaje, la tradición oral y los hallazgos materiales mantienen relaciones estrechas. Lejos de constituir casos aislados, estos elementos sugieren la existencia de una memoria costera compartida que aún permanece insuficientemente documentada por la historiografía regional.

Por estas razones, Cumilínche debe ser entendido como un paisaje histórico vivo. Un espacio donde el mar continúa modificando la superficie de la playa, donde los habitantes conservan objetos recuperados durante décadas y donde las historias siguen transmitiéndose de generación en generación. Cada marejada remueve nuevas capas de arena; cada hallazgo alimenta nuevas preguntas; cada relato contribuye a mantener viva una memoria que forma parte del patrimonio cultural del litoral esmeraldeño.

Más que ofrecer respuestas definitivas, este informe busca abrir una línea de investigación que permita continuar documentando los procesos históricos asociados a este territorio. La posible relación entre los materiales hallados, las dinámicas marítimas del corredor Panamá–Callao y la memoria oral conservada por los habitantes de Cumilínche constituye una hipótesis que merece ser explorada mediante futuras investigaciones históricas, arqueológicas y etnográficas. Mientras ello ocurre, el paisaje continúa guardando parte de sus secretos bajo la arena, el bosque y las aguas del Pacífico.

6. CUMILINCHE Y LA MEMORIA TOPONÍMICA DEL SUR DE ESMERALDAS

Entre los diversos elementos analizados durante la presente investigación, uno de los más sugerentes corresponde al propio nombre de Cumilincche. Aunque a primera vista pueda parecer un simple referente geográfico, la toponimia constituye una de las fuentes históricas más persistentes para comprender los procesos de ocupación, transformación y permanencia de los territorios. Cuando desaparecen los pueblos, cambian las lenguas o se modifican las formas de habitar un espacio, los nombres suelen permanecer como testigos silenciosos de antiguas realidades históricas.

Las investigaciones lingüísticas y etnohistóricas desarrolladas en Esmeraldas han demostrado que la provincia fue escenario de una notable diversidad cultural antes de la conquista europea. Diferentes grupos indígenas ocuparon los ríos, esteros, playas y montañas de la región, desarrollando formas particulares de organización territorial y sistemas lingüísticos hoy desaparecidos o escasamente documentados. En este contexto, la toponimia constituye una de las pocas evidencias que aún permiten rastrear la profundidad histórica de aquellas ocupaciones humanas (Adelaar y Muysken, 2004; Gómez Rendón, 2015).

La importancia de Cumilincche aumenta cuando se analiza en relación con otros nombres distribuidos a lo largo de la costa sur de Esmeraldas. Durante los recorridos efectuados en sectores como Mompiche, Bunche, Tonchigüe, Tongora, Tongorachi, Portete, Galera y Muisne, fue posible observar la persistencia de topónimos cuya estructura fonética parece remitir a un paisaje lingüístico anterior a la ocupación colonial. Lejos de constituir nombres aislados, estos lugares conforman una red territorial que conserva fragmentos de antiguas formas de nombrar y comprender el espacio.

Particular atención merece la recurrencia del elemento “-che”, presente en varios topónimos del litoral. Si bien la documentación disponible no permite atribuirle con certeza un significado específico, su repetición en distintos puntos de la costa constituye un indicio de continuidad lingüística regional. La permanencia de esta estructura a través de los siglos sugiere que ciertos componentes de las antiguas lenguas locales lograron sobrevivir a los profundos cambios demográficos y culturales experimentados por la región.

Esta observación adquiere especial relevancia cuando se considera la profunda reconfiguración territorial ocurrida en Esmeraldas a partir del siglo XVI. La conquista española, las epidemias, los desplazamientos de población, las alianzas entre grupos indígenas y afrodescendientes, la formación de nuevos asentamientos y los procesos de mestizaje transformaron radicalmente el mapa humano de la provincia. Sin embargo, mientras muchas comunidades desaparecieron o modificaron sus formas de organización, numerosos nombres de lugares continuaron formando parte del paisaje.

En consecuencia, la toponimia actual puede entenderse como el resultado de sucesivas capas históricas superpuestas. Los nombres conservan huellas de antiguos territorios indígenas; las memorias afrodescendientes incorporan nuevas significaciones al paisaje; y los procesos coloniales introducen transformaciones que terminan configurando la geografía cultural que conocemos en la actualidad. Cada topónimo representa, en cierta medida, una síntesis de estos procesos históricos acumulados.

La costa sur de Esmeraldas no fue un territorio vacío que recibió nuevas poblaciones después del siglo XVI. Por el contrario, constituyó un espacio dinámico donde antiguos territorios indígenas, procesos de territorialización afrodescendiente temprana y formas de ocupación colonial interactuaron durante siglos. Desde esta perspectiva, nombres como Cumilinche, Mompiche, Bunche o Tonchigüe pueden ser entendidos como vestigios de una memoria territorial más profunda, cuyos significados originales quizá se han perdido, pero cuya presencia continúa marcando el paisaje contemporáneo.

La coincidencia entre un topónimo de evidente antigüedad, la existencia de hallazgos materiales, la persistencia de narrativas locales y la ubicación estratégica de Cumilinche dentro del corredor costero del sur de Esmeraldas convierte al lugar en un espacio particularmente relevante para futuras investigaciones. Más allá de los objetos recuperados o de los relatos asociados al sitio, el propio nombre constituye una evidencia histórica que merece ser estudiada como parte del patrimonio cultural de la región.

En este sentido, Cumilinche no representa únicamente un lugar dentro del mapa. Constituye un punto de encuentro entre memoria, paisaje e historia. Su nombre, transmitido de generación en generación, forma parte de una geografía cultural que ha sobrevivido a siglos de transformaciones y que continúa ofreciendo pistas para comprender las complejas relaciones entre territorio, lengua e identidad en la costa norte del Ecuador.

7. CONCLUSIONES

1. Cumilinche constituye un paisaje histórico de alto interés patrimonial cuya importancia trasciende el ámbito local.

La combinación de hallazgos materiales, memoria oral, rasgos geográficos y permanencia toponímica permite reconocer a Cumilinche como un espacio donde convergen distintas temporalidades históricas. Lejos de ser únicamente una playa del litoral sur de Esmeraldas, el sector conserva evidencias que justifican futuras investigaciones arqueológicas, históricas y etnográficas orientadas a comprender su papel dentro de los procesos de ocupación humana de la costa ecuatoriana.

2. La evidencia material documentada sugiere la existencia de acontecimientos marítimos históricos asociados al sector costero de Cumilinche.

La presencia de una cadena de hierro de gran tamaño enterrada bajo la arena, la aparición de clavos y fragmentos metálicos en dirección al mar, así como el hallazgo recurrente de vidrio grueso correspondiente a antiguas botellas, configuran un patrón que difícilmente puede interpretarse como un hecho aislado. Aunque la naturaleza exacta de estos materiales aún requiere estudios especializados, la información recopilada permite plantear razonablemente la hipótesis de un evento marítimo histórico ocurrido frente a estas costas.

3. La ubicación geográfica de Cumilinche dentro del corredor marítimo Panamá–Callao refuerza la plausibilidad histórica de la hipótesis de un naufragio o pérdida de carga.

Durante siglos, las embarcaciones que navegaban entre Panamá y el Virreinato del Perú recorrieron las aguas del litoral esmeraldeño. La presencia de bajos, afloramientos rocosos, corrientes costeras y cambios abruptos en la configuración del litoral convierte

a esta zona en uno de los sectores más complejos para la navegación histórica. En este contexto, los hallazgos registrados en Cumilinche adquieren una dimensión regional y deben ser interpretados dentro de las dinámicas marítimas del Pacífico oriental.

4. La memoria oral de Cumilinche constituye una fuente histórica de extraordinario valor para la comprensión del territorio.

Los relatos sobre garrafones con licor, monedas antiguas, fragmentos de botellas, tesoros ocultos y guardianes españoles no deben ser entendidos únicamente como expresiones del imaginario popular. Más allá de su dimensión simbólica, estas narrativas reflejan la persistencia de una memoria territorial construida a partir de hallazgos reales observados durante generaciones. En territorios donde la documentación escrita es escasa, la tradición oral se convierte en un componente esencial para orientar nuevas investigaciones y preservar el patrimonio cultural local.

5. Cumilinche representa una línea de investigación abierta que merece continuidad y protección.

Las observaciones realizadas durante los recorridos de campo, sumadas a décadas de conocimiento acumulado sobre la costa sur de Esmeraldas, permiten afirmar que el potencial histórico del sector está lejos de haber sido agotado. Los materiales observados, la riqueza toponímica del territorio, la memoria conservada por los habitantes y la configuración geográfica del paisaje convierten a Cumilinche en un espacio estratégico para futuras investigaciones interdisciplinarias. Más que cerrar una discusión, este informe busca abrir una nueva etapa de estudio sobre uno de los paisajes históricos más sugerentes y menos documentados del litoral esmeraldeño.

ANEXO

Registro fotográfico complementario de materiales arqueológicos documentados en Cumilínche

Figura A1.

Vasija cerámica de cuerpo globular y borde exvasado conservada por los propietarios de la hostería de Cumilínche. La pieza forma parte de los materiales recuperados en el sector y constituye un testimonio de la presencia de ocupaciones humanas asociadas al territorio.

Fotografía: Patricio Recalde Páez (2026).

Figura A2.

Figurilla antropomorfa elaborada en cerámica de tonalidad gris. La representación presenta rasgos faciales esquematizados y forma parte de la colección local documentada durante la investigación de campo en Cumilínche.

Fotografía: Patricio Recalde Páez (2026).

Figura A6.

Objeto lítico perforado recuperado en el sector de Cumilinche. Por sus características morfológicas podría estar relacionado con actividades de pesca o con sistemas de lastre utilizados por poblaciones costeras, aunque su función específica requiere estudios especializados.

Fotografía: Patricio Recalde Páez (2026).

Referencias

Adelaar, W. F. H., & Muysken, P. C. (2004). *The languages of the Andes*. Cambridge University Press.

Alcina Franch, J., & Moreno Yáñez, S. (1979). *Arqueología y etnohistoria del sur de Colombia y norte del Ecuador*. Banco Central del Ecuador.

Cabello Balboa, M. (1945). *Verdadera descripción y relación larga de la provincia y tierra de las Esmeraldas*. En J. Jijón y Caamaño (Ed.), *Fuentes para la historia indígena de Esmeraldas*. Editorial Ecuatoriana.

Jijón y Caamaño, J. (1940). *El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista castellana* (Vols. I-II). Editorial Ecuatoriana.

Porras, P. (1987). *Investigaciones arqueológicas en la costa ecuatoriana*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Rueda Novoa, R. (2001). *Zambaje y autonomía: Historia de la gente negra de la provincia de Esmeraldas, siglos XVI-XVIII*. Municipio de Esmeraldas.

Salomon, F. (1980). *Los señores étnicos de Quito en la época de los incas*. Instituto Otavaleño de Antropología.

Velasco, J. de. (1977). *Historia del Reino de Quito en la América Meridional* (Edición crítica). Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Zárate, A. de. (1995). *Historia del descubrimiento y conquista del Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Obra original publicada en 1555).

Lane, K. (1998). *Quito 1599: City and colony in transition*. University of New Mexico Press.

Ortiguera, T. de. (1989). *Jornada del río Marañón*. Historia 16. (Obra original del siglo XVI).

Nota metodológica. El presente informe integra observación directa de campo, registro fotográfico propio, memoria oral de habitantes locales y contraste con fuentes históricas y etnohistóricas relacionadas con la costa sur de Esmeraldas. Las interpretaciones planteadas constituyen hipótesis de trabajo susceptibles de futuras investigaciones arqueológicas y documentales.